

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ**

**ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8
ПО КУРСУ «КАРТЫ ПРИРОДЫ»
ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ**

**ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 407 ГРУППЫ
ЛЕМЕНКОВА.П.**

МОСКВА-2002

В практической работе использовалась *орнитогеографическая карта из Атласа Северного Казахстана.*

На карте показаны территориальные комплексы птиц, выделенные с учётом основных черт ландшафтно-морфологической структуры местности и ее антропогенных преобразований.

1). Легенда построена по типолого-географическому принципу: *классификация по принципу зонального местообитания (№1)*, т.е. единицы животного населения классифицируются в соответствии с местообитанием в зональных ландшафтах.

Легенда карты систематизирует сведения по типологии и географии орнитологии местности. Смысловое содержание карты находит отражение в структуре ее легенды, которая формируется группировкой условных обозначений видов птиц и ареалов их местообитания.

Легенда карты построена в форме таблицы; система ее подзаголовков объединяет картографируемые подразделения по типологическому и региональному принципам: высшие разделы легенды соответствуют крупным типологическим категориям разного ранга, поэтому орнитологические группы чётко выделены системой подзаголовков различного ранга. Табличная легенда дает возможность наглядно сравнить орнитологические сообщества и основные ландшафты местности их обитания.

В основе карты качественным фоном изображена ландшафтная карта. Порядок размещения типов территориальных комплексов птиц установлен в последовательности с севера на юг, причем в изображении ландшафтного фона принята стандартная цветовая гамма, т.к. крупным подразделениям ландшафтов присвоены свои цвета; в результате выделены основные группы территориальных комплексов птиц:

- Лесополовой (зелёный/жёлтый)
- Полевой (жёлтый/оранжевый)
- Сухостепной (коричневый)
- Полупустынный (розовый)
- Пустынный (розовый)
- Боровой (коричневый)
- Низкогорный (светло-коричневый)
- Низкогорно-боровой (бежевый)

- Низкогорно-лесостепной (коричневый со штриховкой)
- Низкогорно-степной (светло-коричневый со штриховкой)
- Мелкосопочно-степной (светло-бежевый)
- Мелкосопочно-полупустынный (розовый)

Кроме того, легенда карты отражает иерархию основных единиц орнитологического населения данной местности, и в легенде одновременно включены различные иерархические элементы: птицы-доминанты, распространенные в данной местности птицы, второстепенные по численности птицы, причем тип выделяется цветом шрифта: – красным, зеленым и черным соответственно.

2). В системе легенды присутствуют следующие способы картографического изображения:

- Качественным фоном обозначены территориальные комплексы птиц (на карте представлены 2 основные страны – Западно-Сибирская и Центрально-Казахстанская, которые, в свою очередь подразделяются на округа: Тоболо-Ишимский, Кокчетавский, Прииртышский, Тургайско-Нуринский, Нагорный; в свою очередь, округа подразделяются на подокруга - эти названия отражаются в иерархии легенды типами шрифтов).
- *значками* красного цвета даны точно локализованные местообитания отдельных видов птиц.
- *значками* чёрного и оливкового цветов показаны многочисленные мелкие местообитания, характерные для контура в целом
- *ареалами* с применением немасштабных значков (с локализацией на месте находки). К такому типу изображения относится изображение птиц южного березового лесополья, птицы скалистых обрывов (каменка обыкновенная, плешанка, домовый воробей, обыкновенная пустельга), птицы осиново-ивняковых болотистых западин, птицы береговых обрывов (береговая ласточка, зимородок, сизоворонка, обыкновенная пустельга, галка балобан, домовый воробей, деревенская ласточка, золотая шурка. различные виды птиц сгруппированы и имеют границы нескольких типов линий – это помогает быстрее найти нужный вид на карте).

- *ареалами* с цветным фоном: птицы котловин небольших пресных/солончатых озёр, влажных солонцеватых лугов.
- *ареалы* с четкими границами: области распространения береговых ласточек, зимородков, птиц скалистых обрывов
- *ареалами* – границы зоогеографических регионов, стан, округов, подокругов; причём зоогеографические регионы выделены по распределению сообществ птиц и млекопитающих, и т.о. границы ареалов соответствуют иерархическому уровню регионов:
 - страны* – изображены утолщенной линией
 - округа* - средней по толщине линией
 - подокруга* – тонкой линией.
- отдельными *значками* дополнительно изображаются:
 1. гнездовые колонии черноголового хохотунка
 2. места массивной линьки и скопления на пролетах водоплавающей дичи
 3. места массовой линьки журавлей
 4. эпизодические гнездовья фламинго

3). При составлении карты выбраны удачно подходящие способы изображения, но цветовая палитра, на мой взгляд, могла бы быть изменена, т.к. не все ареалы птиц можно сразу четко идентифицировать и отделить от соседних. Можно было бы использовать более контрастную палитру для большей наглядности явлений, изображенных на карте.